

№3

2023 | МАЙ

ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР АХБОРОТНОМАСИ

НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
SCIENTIFIC BULLETIN

ISSN: 2181-4554
DOI Journal 10.56017/2181-4554

ВЕСТНИК СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, -3

**ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР
АХБОРОТНОМАСИ**

I- , 3-

BULLETIN OF CONTEMPORARY STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-3

ТОШКЕНТ – 2023

Бош муҳаррир:

Бахриддинов О. – юридик фанлар номзоди, доцент

Масъул муҳаррир:

Ахмедов Р. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Эгамбердиева А. – психология фанлари номзоди, доценти
Мирзабеков Ғ. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Гафуров У. – иқтисод фанлари доктори, профессор
Насиров Р. – тарих фанлари доктори, профессори
Фозилов У. – юридик фанлар номзоди, доцент
Пўлатова Д. – фалсафа фанлари номзоди, доцент
Якубов И. – сиёсий фанлар номзоди, доцент
Азизов У. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори
Матчанов А. – биология фанлари доктори, профессор
Зайтов А. – физика-математика фанлари доктори, профессор
Гафурова Д. – кимё фанлар доктори, доцент
Касимов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор
Марипова С. – геология-минерология фанлари номзоди
Каримова С. – фармацевтика фанлари номзоди, доцент
Матёқубова Т. – филология фанлари номзоди, доцент
Қодирова С. – санъатшунослик фанлари доктори, профессор
Сатторов З. – техника фанлари номзоди, профессор
Шодманов М. – қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, доцент
Сафарова Н. – география фанлари номзоди, доцент
Мустаев Б. – архитектура фанлари бўйича фалсафа доктори
Якубжонова Ш. – география фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур илмий-амалий ва таҳлилий-қийосий ахборотнома Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065358-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР АХБОРОТНОМАСИ

ВЕСТНИК СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | BULLETIN OF CONTEMPORARY STUDIES

Техника фанлари

OBIDOV Jamshidbek G‘ayratjon o‘g‘li

Farg‘ona politexnika instituti
pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

UMURQULOV Shahzodbek Xamdamjon o‘g‘li

Farg‘ona politexnika instituti o‘qituvchisi
“Muhandislik kommunikatsiyalar qurilishi”
kafedrası assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7905575>

“O‘ZBEKISTON YASHIL IQTISODIYOT SOHASIDA ISLOHOTLARNI AMALGA OSHIRISHDA MUQOBIL ENERGIYA MANBALARINING O‘RNI VA AHAMIYATI”

ANNOTATSIYA

Maqolada kichik biznes va tadbirkorlik asoslari, energiya resurslaridan oqilona foydalanish. Yashil energiyaning atrof-muhitga bo‘lgan ta‘siri va yangilanayotgan O‘zbekistonda yashil energiyaning rivojlanish bosqichlari haqida yoritilgan. Elektr va boshqa tiklanmaydigan energiya resurslarini saqlash. Qayta tiklanuvchi energiya manbaalaridan foydalanishni oshirishni tadbiq qiladi.

Kalit so‘zlar: elektr energiya, gibrid, texnologiya, uglevodorod, yashil energiya.

ОБИДОВ Жамшидбек Ғайратжон угли

Ферганский политехнический институт
доктор философии в педагогических науках, (PhD), доцент

УМУРКУЛОВ Шахзодбек Хамдамжон угли

Преподаватель Ферганского политехнического института
ассистент кафедры «Строительство инженерных коммуникаций»

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В РЕАЛИЗАЦИИ РЕФОРМ В ОБЛАСТИ «ЗЕЛеной» ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ»

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены основы малого бизнеса и предпринимательства, рациональное использование энергоресурсов. Влияние зеленой энергетики на окружающую среду и этапы развития зеленой энергетики в современном Узбекистане. Экономия электроэнергии и других невозобновляемых энергоресурсов. Использование возобновляемых источников энергии реализует увеличение.

Ключевые слова: электроэнергетика, гибриды, технология, углеводород, зеленая энергетика.

OBIDOV Jamshidbek Gayratjon ugli

Fergana polytechnic institute
doctor of philosophy in pedagogical sciences, associate professor

UMURKULOV Shakhzodbek Xamdamjon ugli

Teacher of Fergana Polytechnic Institute, assistant of the
"Engineering Communications Construction" department

THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF ALTERNATIVE ENERGY SOURCES IN THE IMPLEMENTATION OF REFORMS IN THE FIELD OF "GREEN" ECONOMY IN UZBEKISTAN"

ANNOTATION

The article covers the basics of small business and entrepreneurship, the rational use of energy resources. The impact of green energy on the environment and the stages of development of green energy in modern Uzbekistan. Saving electricity and other non-renewable energy resources. Using renewable energy sources implements the increase.

Key words: electric energy, hybrid, technology, hydrocarbon, green energy.

O'zbekistonda kichik biznes bo'yicha konsalting dasturi YETTB tomonidan tajribali maslahatchilarni jalb qilish orqali o'z faoliyatini yaxshilash va biznesini rivojlantirishga qodir bo'lgan kichik kompaniyalarni qo'llab-quvvatlash, bunday xizmatlar narxining bir qismini qoplash uchun YETTB grant subsidiyasidan foydalangan holda ishlab chiqilgan. "Yashil" energiya tejamkor texnologiyalar, raqamlashtirish, ayollar tadbirkorligi ustuvor yo'nalish hisoblanadi.

Hozirgi kunda dunyo aholisini sonini o'sishi, ishlab chiqarish va maishiy texnikalarni rivojlanishi energiyaga bo'lgan talabni sezilarli darajada o'sishiga olib keldi [1].

Olib borilgan tahlil va hisobotlar shuni ko'rsatmoqdaki, hozirda kunda dunyo bo'yicha elektr energiya is'temoliga bo'lgan talab yiliga 2,5 % ga oshmoqda, bu o'z navbatida yaqin o'n yillikda uglevodorod asosidagi energiya manbalari dunyo iqtisodiyotini energiya bilan ta'minlab bera olmasligini ko'rsatmoqda.

Hozirda gibrud va boshqaruvchan qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalangan holda elektr energiyani ishlab chiqish butun dunyo amaliyotiga aylanib bormoqda hamda u asosda doimiy ravishda ishlab chiqarish hajmi sezilarli darajada o'smoqda.

Jaxon tajribasida gibrud va boshqariluvchan qayta tiklanuvchi energiya manbalarini qo'llash energetik xavfsizlik, tabiiy resurslarni tejash hamda elektr energiya muammosini samarali hal qilishning ustuvor yo'nalishlardan hisoblanadi [2].

Ishlab chiqarish korxonalari energiya iste'moli monitoringi dasturiy ta'minoti ishlab chiqishdan ko'zlangan maqsad, markazlashgan energiya ta'minoti bilan integrallashgan qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni takomillashtirish, IOT texnologiyasini qo'llash asosida energetik qurilmalarini uzluksiz nazorat va ularni samaradorligini oshirish, iste'mol qilinayotgan aktiv va reaktiv energiya miqdorlari va ko'rsatkichlari, qurilmalarning F.I.K.ni muntazam ravishda masofali va lokal nazorat qilish, boshqarish tizimini yangi dasturiy vositalar va texnika va texnologiyalar asosida takomillashtirish va monitoring tizimini yaratish [3].

Ishlab chiqarilayotgan energiyani o'zgartirilishi, markazlashgan energiya tarmoqda ulangan va ulanmagan hollarda ishlovchi turli energiya manbalarini qo'llash, energetik qurilmalarni tavsiflarini yaxshilash, tegishli hollarda zamonaviylari bilan almashtirish tadbirlarini ishlab chiqish va qo'llash, kurilma va jixozlar iste'mol qilayotgan elektr energiya kattalik va parametrlarini zamonaviy dasturiy va apparat majmaular asosida avtomatik ravishda rostlash orqali energiya samaradorligini oshirish yo'llanil ishlab chiqish va amaliyotga tadbiq etish.

Gibrud energiya ta'minoti manbalarini masofadan monitoring qilish tizimi yaratilishi, ma'lumotlar yig'ish, qayta ishlash va baholash bazasi va ularni taqdim etish formatidagi dasturiy ta'minotini ishlab chiqilishi va amaliyotga qo'llanilishi natijasida energiya manbalarini bashorat qilish, ta'minlash ehtiyojini aniqlash, uzilishlar sababini topish va ularni tezkor bartaraf etish imkoniyati yaratiladi [4].

Yaratilgan qayta tiklanuvchi energiya manbalari asosidagi energotizim chiqish parametrlarini tadqiq qilish dasturiy ta'minoti va simulyatsion stendini tajribaviy namunasi ishlab chiqarish amaliyotiga qo'llanilib, axborotlashtirish va telekommunikatsiya sohasi va boshqa iqtisodiy sektorlar obyektlarida elektr ta'minoti tizimi uchun qayta tiklanuvchan energiya manbalarining foydalanish va amaliy qo'llanishga qulay tuzilmasini yaratish va ishlab chiqarishga qo'llash, energiya manbalarining ish holatlarni doimiy monitoring qilish va boshqarish dasturiy ta'minotini yaratish va tajribada qo'llash tadqiq etishga imkoniyati yaratiladi va ushbu asosda kata miqdordagi iqtisodiy samaradorlikka erishish ta'minlanadi.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Obidov J.G. Formation of principles on the concept of technological determination in students in teaching technical sciences //Academic Research in Educational Sciences, Volume 3 | Issue 7 | 2022 ISSN: 2181-1385 Cite-Factor: 0,89 |SIS: 1,12| SJIF: 5,7|UIF: 6,1| Chirchik city, Tashkent region. 146–151 pages, <https://doi.org/>.

2. I.X.Siddikov t.f.d., prof. “Energiyani tejoychi texnologiyalar asosiy qurilmalarni optimallashtirish” – Ma’ruza taqdimoti., Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti., 2021 y.

3. Obidov J.G. Effectiveness of improving students' knowledge about the basics of the concept of technological determinism., International Conference on Research in Humanities, Applied Sciences and Education Hosted., from Berlin, Germany <https://conferencea.org.>, June 30th 2022., 348-354 pages

4. Rasulovna M. K. et al. Innovation teaching method in primary education //Czech Journal of Multidisciplinary Innovations. – 2022. – T. 5. – С. 31-34.

ISSN: 2181-4554
DOI Journal 10.56017/2181-4554

ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР АХБОРОТНОМАСИ

I-ЖИЛД, 3-СОН

ВЕСТНИК СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-I, НОМЕР-3

BULLETIN OF CONTEMPORARY STUDIES
VOLUME-I, ISSUE-3

“Замонавий тадқиқотлар ахборотномаси” электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065358-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz